

Ўзбекистонда давлат хизматлари курсатиш тизимидаги муаммолар

Намду таянч докторанти

3 боскич Рафиқова Гулноза Валижонова

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 20 апрелда қабул қилган “Давлат хизматлари кўрсатишни содалаштириш, бюрократик тўсиқларни қисқартириш ҳамда давлат хизматлари кўрсатиш миллий тизimini ривожлантиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонида аҳолига давлат хизматларини қулай ва осон шаклларда кўрсатиш кўламини ошириш ва фуқароларнинг идорама-идора сарсон бўлиб юришининг олдини олиш, давлат органлари ахборот тизимида мавжуд маълумотларни ишончли ҳимоя қилиш бўйича ишларни, давлат хизматлари кўрсатиш кўламини ошириш, бунда аҳолининг масофадан туриб электрон давлат хизматларидан мустақил фойдаланиш имкониятларини кенгайтиришга оид асосий ва устувор вазифалар белгилаб берилди.

Мазкур Фармонга биноан 2022 йил 1 августдан бошлаб давлат хизматларидан фойдаланиш учун жисмоний шахсни идентификациялашнинг Мобил-ID тизими жорий этилиши белгиланди. Мобил-ID тизими фойдаланувчилари электрон рақамли имзони қўлламаган ҳолда барча давлат хизматларидан масофадан туриб фойдаланиш имкониятига эга бўлади. Шу билан бирга, коммунал ташкилотларига аҳолига ва тадбиркорлик субъектларига хизмат кўрсатишда 35 турдаги маълумот ва ҳужжатларни талаб қилиш бекор қилинади ва улар “Электрон ҳукумат” тизимдан олинади.

Фармонда 7 та устувор масалаларни ҳал йтиш йўналишлари белгиланган. Давлат хизматлари кўрсатиш тизimini модернизация қилиш ва жадал ривожлантиришнинг 2022–2026 йилларга мўлжалланган миллий стратегияси тасдиқланди. Эндиликда “Фуқаро эътибор марказида” (Citizen – centric service) тамойили асосида давлат хизматлари кўрсатиш миллий тизimini модернизация қилинади;

Миллий стратегиянинг 2022–2023 йилларда амалга ошириш бўйича “Йўл харитаси”га асосан 2022-2023 йилларда 100 дан ортиқ давлат хизматлари рақамлаштирилади ва уларни ЯИДХП орқали ҳамда давлат хизматлари марказлари орқали кўрсатиш йўлга қўйилади;

-6 турдаги (тиббий, фармацевтика, архитектура-шаҳарсозлик, солиқ, меҳнат, заргарлик буюмлари фаолиятига тегишли) лицензия ва рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатларни олиш учун амалда мавжуд бўлган 17 та бюрократик талаб бекор қилинди;

-38 турдаги давлат хизматларидан ЯИДХПда электрон рақамли имзосиз фойдаланишга рухсат берилди;

-8 та вазирлик ва идоранинг электрон тизимлари “Электрон ҳукумат” тизимига интеграция қилиниши белгиланди. Бунинг натижасида аҳоли ва тадбиркорларнинг электрон давлат хизматларидан фойдаланиш имконияти янада кенгайди;

-маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги кўриб чиқиш ваколатига эга бўлган 21 та давлат органларининг ахборот тизимлари Ягона биллинг тизимига интеграция қилиниши белгиланди. Бунинг натижасида жарималарни электрон тўлаш ва натижаларидан хабардор бўлиш имконияти яратилади;

Шу билан бирга, мазкур фармон 2022–2026 йилларда давлат хизматлари кўрсатиш тизимини жадал ривожлантиришнинг мақсадли кўрсаткичлари белгилаб берилди. Фармоннинг яна бир муҳим жиҳати – бу олий таълим муассасаларига кириш учун тест топширишда “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри”да рўйхатга олинган шахслар, уларнинг фарзандлари ҳамда “Ёшлар дафтари”га киритилган ёшлар тест синовларида иштирок этиш учун ундириладиган тўловлардан озод этилади.

Фармонга биноан аҳолининг электрон давлат хизматларидан фойдаланиш даражаси оширилади, иш юритиш “қоғозсиз” тамойил асосида олиб бориш йўлга қўйилади. Унга биноан бизнес жараёнларини модернизациялаш усулларида фойдаланган ҳолда ҳар бир давлат хизматини мақбуллаштириш, муддатлар ва талаб этиладиган ҳужжатлар сонини максимал даражада қисқартириш чоралари кўрилади.

Шу билан бирга, истиқболда аҳоли ва тадбиркорлик субъектларининг эҳтиёжи ва талабларидан келиб чиқиб давлат хизматларининг янги турлари йўлга қўйилади, ўз аҳамиятини йўқотган давлат хизматлари бирлаштирилади ёки бекор қилинади. Шахсга доир маълумотларнинг конфиденциаллигини ва ишончли ҳимоя қилинишини таъминлаш мақсадида 2022 йил 1 августдан бошлаб шахсга доир маълумотларни “Электрон ҳукумат” тизимидан фойдаланган ҳолда олишнинг қуйидаги тартиби жорий этилади:

-давлат органлари томонидан шахсга доир маълумотлар “Электрон ҳукумат” тизими орқали сўраб олинганда шахсга доир маълумотлар субъектининг ЯИДХПдаги шахсий кабинети ёки Мобил-ID тизими орқали идентификациядан ўтган мобил телефон рақамига бу ҳақида хабарнома юборилади (бундан давлат сири ва қонунчиликка мувофиқ фойдаланиш чекланган маълумотларни ўз ичига олган ҳолатлар мустасно);

-хўжалик бирлашмалари, давлат ташкилотлари ва муассасалари, “Электрон ҳукумат” тизимидан фойдаланишга рухсат берилган нодавлат ташкилотлар томонидан ишларни бажариш ва хизматларни кўрсатишда шахсга доир маълумотлар унинг субъекти розилиги билан “Электрон ҳукумат” тизими орқали тақдим этилади. Бунда, маълумотлар тегишли ташкилотга шахсга доир маълумотлар субъектининг ЯИДХПдаги шахсий кабинети ёки Мобил-ID тизими орқали идентификациядан ўтган мобил телефон рақамидан тасдиқ олингандан сўнг “Электрон ҳукумат” тизими орқали тақдим этилади¹⁷.

Кейинги тўрт йил ичида давлат хизмати кўрсатиш соҳасида “Қарши тажрибаси” деган сўз кенг тарқалди. Президент Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 26 октябрда Қашқадарё вилоятига қилган ташрифи давомида вилоятдаги давлат хизматларини тақдим этиш соҳасидаги ишлар ўрганилиб, бу соҳадаги янгича йўналиш ва ёндашувлар белгилаб берилди.

Вилоятда шу вақтга қадар давлат хизматлари марказларидан олисда жойлашган ҳудудларда филиаллар ташкил этилиб келинган бўлса, Қарши шаҳри тажрибасида ҳар бир маҳаллада давлат хизматларини кўрсатиш бурчаклари ташкил этиш бирламчи мақсад қилиб олинди. Бу соҳада махсус чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилди.

Қашқадарё вилоят ДХА бошқармаси маълумотларига биноан Қарши шаҳри тажриба ҳудуди сифатида танланганлигини ҳисобга олиб, шаҳардаги мавжуд 62 та маҳалла ва 42 та умумтаълим мактаби билан ўзаро ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйиш жараёнлари бошланди. Аввало, шаҳардаги мавжуд МФЙ ва мактабларининг интернет тармоғига уланганлиги ҳамда компьютер ва зарур жиҳозлар билан таъминланганлик ҳолати ўрганилди.

¹⁷Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат хизматлари кўрсатишни соддалаштириш, бюрократик тўсиқларни қисқартириш ҳамда давлат хизматлари кўрсатиш миллий тизимини ривожлантиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” Фармони. 2022 й. 20 апрель// https://uz.uz/posts/davlat-xizmatlari-korsatishni-soddalashtirish-byurokratik-tosiq-larni-qisqartirish-hamda-davlat-xizmatlari-korsatish-milliy-tizimini-rivozhlantirishning-qoshimcha-chora-tadbirlari-togrisida_365952.

2020 йил 26 ноябрга қадар 50 та маҳаллада ДХА вилоят бошқармаси ходимлари томонидан махсус тарғибот тадбирлари билан биргаликда сўровнома ҳам ўтказилди. Сўровномада 1543 нафар фуқаро иштирок этиб, давлат хизматларига оид муурожаатларини ва таклифларни билдиришди. Ўз навбатида Қарши шаҳрининг Шайхали шаҳарчаси ва Отчопар маҳалласи ҳудудида ДХМ филиалларида Давлат хизматлари агентлиги директори томонидан маҳалла ва унинг атрофида истиқомат қилаётган фуқароларга филиал очишдан кўзланган мақсад ҳамда вазифалар ҳақида тақдимот ҳам ташкил этилди.

Бундан кўзланган асосий мақсад - нафақат маҳаллаларда, балки умумтаълим мактабларида ҳам махсус хизмат кўрсатиш бурчаги ташкил этиш орқали вояга етиб келаётган ижтимоий ҳаёт иштирокчиларини давлат хизматлари тўғрисида ҳозирданок тўлиқ тушунча ва маълумотга эга бўлишларини таъминлашдир. Қарши шаҳар 1-ўрта таълим мактабида ўқитувчи ва битирувчи синф ўқувчи ёшлари учун давлат хизматлари бурчагида юқори синф ўқувчилари ва ўқитувчилар учун ахборотлар ва маълумотлар бериш манбаига айланди.

Ҳозирча бир шаҳар миқёсида, кейинчалик эса республикага жорий этиладиган ушбу тажриба нафақат давлат хизматлари олиш кўникмасини ривожлантиришга, балки аҳолини қийнаётган масалалар, ҳолатлар ҳақида хабардор бўлишга ҳам ёрдам бера бошлади, у ўзига хос ўзаро алоқалар алмашинуви марказига айланди. Таклиф этилаётган давлат хизмати турлари ва уларнинг сифати, қайси жиҳатларига кўпроқ эътибор бериш лозимлиги, қайси процедурани энгиллаштириш ёки бекор қилиш ҳақида айнан хизмат истеъмолчисидан фикр олиш фақатгина тизимни ривожлантиришга хизмат қилиши каби масалалар маҳалла ва мактаблардаги йиғилишлар кун тартибига айланди. Бунда асосий шиор “давлат хизматлари қийин ва мутлақо тушунарсиз” деган ҳолатдан “давлат хизматлари оддий, кундалик одат” деган ҳолатга айланди. Кўп ўтмасдан Қарши тажрибаси республиканинг бошқа ҳудудларига ҳам тарқалди¹⁸.

Наманган вилоятида ҳам давлат хизмати кўрсатиш тизими қисқа вақт ичида – 4 йил ичида шаклланди ва республикада бу соҳадаги пешқадам вилоятлардан бири сифатида

¹⁸Қарши тажрибаси: ҳар бир маҳаллада давлат хизматларини кўрсатиш бурчаклари ташкил этилади// [https:// xs.uz/uzkr/post/qarshi-tazhribasi-har-bir-mahallada-davlat-khizmatlarini-korsatish-burchaklari-tashkil-etiladi](https://xs.uz/uzkr/post/qarshi-tazhribasi-har-bir-mahallada-davlat-khizmatlarini-korsatish-burchaklari-tashkil-etiladi).

танилди. Вилоятда илгарилари тадбиркорликни бошламоқчи бўлган одам ойлаб, йиллаб сарсон бўларди. Сабаби, тадбиркорликни рўйхатдан ўтказиш учун жуда кўп хужжат, қоғозбозлик талаб қилинарди. Уларни тўғрилаш учун турли-туман идораларга катнаш, соатлаб навбат кутишга тўғри келарди. Бундан кўпчиликнинг ҳафсаласи пир бўлиб, ишини ташлаб кетиш ҳоллари ҳам кўпайган эди.

Президент Ш.М.Мирзиёевнинг бу соҳага доир қабул қилган фармонлари ва қарорлари асосида Адлия вазирлиги ҳузурида Давлат хизматлари агентлиги, унинг шаҳар ва туман марказлари ташкил этилиши, “ягона дарча” марказлари Халқ қабулхоналари ҳузурида фаолият кўрсатувчи давлат хизматлари марказларига айлантирилганлиги соҳасидаги ислохотлардан Наманган вилояти раҳбарияти руҳланган ҳолда аввалги “ягона дарча” марказлари ўрнига (фақат тадбиркорларга хизмат кўрсатган) 2018 йил 1 январдан бошлаб давлат хизматлари марказларини шакллантиришга киришди, аҳолига ҳам хизматларни тақдим этила бошланди.

Юқоридагилардан кўришиб турибдики, 2022 йил давлат хизматини ривожланган давлатлар даражасига кўтариш, халқнинг йилдан-йилга давлат хизматида нисбатан ошиб бораётган эҳтиёжларини қондириш, Янги Ўзбекистонга хос давлатчиликни шакллантириш йили сифатида тарихда қолади. Бу, албатта Президент Ш.М.Мирзиёев томонидан илгари сурилган “Халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари халққа хизмат қилиши лозим” деган принципини ижтимоий ҳаётда рўёбга чиқишидир.